

ОЦЕНКА СКОРОСТИ СХОДИМОСТИ В ВЕТВЯЩИХСЯ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ

¹Шукур Жураев Юсупович, ²Turakulov Xamidullo Shamsidinovich

¹Преподаватель Кокандского государственного педагогического института

² доцент Кокандского государственного педагогического института, (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13911281>

Аннотация. Оценка скорости сходимости в предельных теоремах о переходных явлениях для ветвящихся случайных процессов.

Ключевые слова: ветвящихся случайных процессов, оценка скорости сходимости.

Annotatsiya. Tarmoqlanuvchi jarayonlar uchun limit teoremlardagi o'tish holatlarida yaqinlashish tezligini baholash.

Kalit so'zlar: tarmoqlanuvchi jarayon, o'tish holatlari.

Abstract. Convergence rate estimation in limit theorems on transient phenomena for branching random processes.

Keywords: branching random processes, convergence rate estimation.

Рассматривается ветвящийся случайный процесс Гальтона – Ватсона, определенный рекуррентными формулами

$$Z_0 = 1, Z_n = \sum_{j=1}^{Z_{n-1}} X_j, n \geq 1 \quad (1)$$

где $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ последовательность независимых случайных величин (с. в.) с неотрицательными и целочисленными значениями с общим распределением

$$P(X_1 = k) = P(Z_1 = k) = p_k, k = 0, 1, \dots$$

(см. [1], 2., 2.1-2.3, стр. 7-19).

Пусть $F(x)$ производящая функция с. в. X_1 т. е.

$$F(x) = Ex^{X_1} = \sum_{k=0}^{\infty} P(X_1 = k)x^k, F_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} P(Z_n = k)x^k = \sum_{k=0}^{\infty} P_n(k)x^k, |x| \leq 1$$

имеет место равенства

$$F_n(x) = F_{n-1}(F(x)) = F(F_{n-1}(x)), n \geq 1. \quad (2)$$

Будем предполагать, что первые факториальные моменты

$$A = F'(1), B = F''(1), C = F'''(1) \text{ конечны.}$$

В ветвящихся случайных процессах с дискретным временем критическим значением среднего является $A = 1$. Действительно предельные теоремы для число частиц Z_n в случаях $A \neq 1, A = 1$ имеют совершенно разные. В критическом случае $A = 1$ предельным распределением для Z_n является показательное распределение, а в некритических случаях $A \neq 1$ эти предельные распределения определяются сложными функциональными уравнениями, не имеющими явные решения.

В силу изложенных рассуждений представляя особый интерес исследования асимптотического поведения ветвящихся случайных процессов близким к критическим. Впервые на эти задачи обратил внимания Б. А. Севастьянов ([2], гл. III, §1 - §4, стр. 87 - 103)

и он указал на постановку этих задач в следующем виде: рассматривается семейства ветвящихся случайных процессов

$$\{Z_n = Z_n(A), 0 < A < \infty\}$$

где параметр семейства $A = F'(1)$, $F(x)$ – производящая функция число частиц первого поколения, задающей процесс $Z_n(A)$.

Общая задача состоит в том, что изучать предельное поведение величины $Z_n(A)$ при $n \rightarrow \infty, A \rightarrow 1$.

Понятно, что при $n \rightarrow \infty, A \rightarrow 1$ предельные теоремы вида $(a_n \rightarrow \infty)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty, A \rightarrow 1} P(Z_n(A) < a_n x / Z_n > 0) \quad (*)$$

должны быть равномерными по определенном классе производящих функций $\{F(x) = F(x, A)\}$.

Предельные теоремы вида (*) называются переходными явлениями в теории ветвящихся случайных процессов и доказательство этих теорем требуют применения дополнительных математических приемов.

Б. А. Севастьяновым впервые доказаны предельные теоремы о переходных явлениях в ветвящихся случайных процессах непрерывного времени ([2], гл. III, §2, теорема 2, стр. 89).

В работе [3], [4], [5] исследованы переходные явления в ветвящихся случайных процессах дискретного времени (процессы Гальтона – Уатсона). В этой работа доказано следующие

Теорема 1. Пусть класс производящих функций

$$K(B_0, C_0) = \{F; F''(1) = B \geq B_0, F'''(1) = C \leq C_0\}$$

где $B_0 > 0, 0 \leq C_0 < \infty$. Имеет место представление

$$1 - F_n(x) = r_n(x)(1 + \eta_n(x))$$

$$\text{где } r_n(x) = \begin{cases} \frac{A^n(1-x)}{1 + \frac{B}{2} \cdot \frac{A^n - 1}{A - 1}(1-x)}, & \text{при } A \neq 1, \\ \frac{1-x}{1 + \frac{Bn}{2}(1-x)}, & \text{при } A = 1, \end{cases}$$

а величина $\eta_n(x) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty, A \rightarrow 1$, равномерно по производящим функциям $F(x) \in K(B_0, C_0)$ и $|x| \leq 1$.

Ниже приводится доказательство теоремы об оценке скорости сходимости в теореме 1.

Теорема 2. Пусть $\min\left(n, \frac{1}{|A-1|}\right) = n$. Тогда при $n \rightarrow \infty$, $A \rightarrow 1$ и $|x-1| > r > 0$

равномерно по классу производящих функций $F(x) \in K(B_0, C_0)$

$$\sup_{|x-1|>r>0} [1 - F_n(x)] = r_n(x)(1 + \eta_n(x))$$

где

$$\sup_{|x-1|>r>0} |\eta_n(x)| = O\left(\max\left(\frac{1}{n}, \frac{\ln g(n, A)}{g(n, A)}\right)\right).$$

Теорема 3. Пусть $\min\left(n, \frac{1}{|A-1|}\right) = \frac{1}{|A-1|}$. Тогда при $n \rightarrow \infty$, $A \rightarrow 1$ и $|x-1| > r > 0$

равномерно по классу производящих функций $F(x) \in K(B_0, C_0)$

$$\sup_{|x-1|>r>0} |\eta_n(x)| = O\left(\max\left(|A-1|, \frac{\ln g(n, A)}{g(n, A)}\right)\right)$$

и

$$g(n, A) = \sum_{j=1}^n A^j = \frac{A^n - 1}{A - 1}$$

определенную для целых $n \geq 2$ и положительных A .

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. [1]. В. А. Ватулин. Ветвящиеся процессы и их приложения. Математический институт им. В. А. Стеклова РАН. Лекционные курсы НОЦ. Вып. 8. 2008. 103 стр.
2. [2]. Б. А. Севастьянов. Ветвящиеся процессы. М.: Наука, 1971. 436 с.
3. [3]. А. В. Нагаев, Р. Мухамедханова. Некоторые предельные теоремы из теории ветвящихся случайных процессов. Предельные теоремы и статистические выводы. Ташкент: Фан, 1966, С. 90-112.
4. [4]. Formanov Sh. K., Juraev Sh. Yu., On Transient Phenomena in Branching Random Processes with Discrete Time. Lobachevskii Journal of Mathematics, 2021, Vol.42, No.12, pp.2777-2784, DOI:10.1134/S199508022112012X.
5. [5]. Жураев Ш. Ю., Алиев А. Ф., Оценка скорости сходимости в предельных теоремах о переходных явлениях для ветвящихся случайных процессов. Вестник Краунц. Физ.-мат. науки. 2021. Т. 36. No 3. С. 15-28. DOI:10.26117/2079-6641-2021-36-3-15-28.